

TENDÊNCIA DA MORBIMORTALIDADE DOS CASOS DE TUBERCULOSE NA 1ª REGIÃO SANITÁRIA DO ESTADO DE ALAGOAS

Givanildo de Gois¹, Paulo Miguel de Bodas Terassi², Josimar da Silva Freitas¹, Marcelo Alves Muniz³, Bruno Serafini Sobral⁴, Juaneza Barroso Falcao⁵, Núbia Valéria Ferreira⁶

¹Universidade Federal do Acre (UFAC), Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais (PPGCA). Campus Floresta em Cruzeiro do Sul, Brasil, 69980-000. E-mail: givanildogois@gmail.com; josimarfreitas55@gmail.com; ²Universidade de São Paulo, Departamento de Geografia, Av. Professor Lineu Prestes, 338, Cidade Universitária, São Paulo, SP, Brasil, 05508-000. E-mail: pmbterassi@gmail.com; ³Universidade Federal do Acre (UFAC), Campus Floresta em Cruzeiro do Sul, Brasil, 69980-000. E-mail: marcelo.muniz@ufac.br; ⁴Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro (ITERJ), Rio de Janeiro, RJ 20060-060, Brasil. E-mail: brunossobral@gmail.com; ⁵Claretiano Centro Universitário, Cruzeiro do Sul, AC, Brasil, 69980-000. E-mail: juanezaipx@hotmail.com; ⁶Centro de Estudos Superiores de Maceió (CESMAC), Rua da Harmônia, Farol, Maceió, AL, Brasil, 57081-350. E-mail: Valerya.psico@hotmail.com

Resumo

A Tuberculose (TB) é uma das doenças contagiosas, responsável por inúmeros óbitos. Neste estudo foram utilizados dados de TB de 2001 a 2022 da 1ª Região Sanitária do estado de Alagoas (1ª RSEA). O objetivo do estudo foi analisar as medidas de tendência central e dispersão das proporções e incidências de casos novos de TB, verificar possíveis tendências e mudanças, via testes de Mann-Kendall (TMK) e Pettitt (TP). Os maiores percentuais de casos novos de TB ocorrem no gênero masculino (62,41%) em relação ao feminino (37,59%). Os gêneros apresentam altos coeficientes de variações de TB e baixas frequências de outliers. A taxa de incidência masculina foi superior à feminina, e as proporções de coinfeções dos gêneros não mostram variações significativas. O gênero feminino apresentou altas taxas de óbitos. O TMK identificou tendência de redução insignificante na magnitude Sen (-0,021 e -0,0445). O teste (TP) identificou mudanças abruptas em 2018 e 2014.

Palavras-chave — Contagiosa, coinfeção, gêneros, descritiva, exploratória.

Abstract

Tuberculosis (TB) is one of the contagious diseases, responsible for countless deaths. In this study, TB data from 2001 to 2022 from the 1st Health Region of the state of Alagoas (1st RSEA)

were used. The objective of the study was to analyze measures of central tendency and dispersion of the proportions and incidences of new TB cases, verifying possible trends and changes, via the Mann-Kendall (TMK) and Pettitt (TP) tests. The highest percentages of new TB cases occur in males (62.41%) compared to females (37.59%). The genera present high coefficients of TB variations and low frequencies of outliers. The male incidence rate was higher than that of females, and the proportions of co-infections between genders did not show significant variations. Females had high death rates. The TMK identified an insignificant reduction trend in the Sen magnitude (-0.021 and -0.0445). The test (TP) identified abrupt changes in 2018 and 2014.

Key words — Contagious, co-infection, genes, descriptive, exploratory.

1. INTRODUÇÃO

Entre as doenças contagiosas a Tuberculose (TB) é uma das mais antigas do mundo, mantendo-se na atualidade como a responsável por inúmeros óbitos [1, 2, 3, 4]. Suscitada pelo *Mycobacterium tuberculosis* (MTB), ou bacilo de Koch nos pulmões e outros órgãos [5].

Segundo a Organização Mundial de Saúde - OMS, estima-se que, em 2020, a TB tenha acometido 9,9 milhões de pessoas no mundo, sendo responsável por 1,3 milhão de óbitos entre

peças sem a infecção pelo HIV [6, 14]. E até 2019, a doença era a primeira causa de óbito por um único agente infeccioso, tendo sido, desde 2020, ultrapassada pela covid-19 [7].

Todavia, estudos mostram que a TB está associada a condições de extrema pobreza e se dissemina com mais facilidade em populações mais vulneráveis (indígenas, pessoas privadas de liberdades, em situação de rua e com HIV/aids, fluxos migratórios) [1, 2, 9].

A OMS, a Índia e a China são responsáveis 40% dos casos de TB, sendo o Brasil o único país da América Latina entre os 22 países prioritários para a WHO responsável por 82% do número de casos de TB, ocupando a 17ª posição no rank mundial com maior taxa de incidência de TB (TI_{TB}) [8, 9, 10].

Em um relatório da OMS, no Brasil, em 2021, foram notificados 68.271 casos novos de TB, o que equivale a um coeficiente de incidência de 32,0 casos por 100 mil habitantes.

Em 2020, o Brasil, junto com outros 15 países, foi responsável por 93% da redução das notificações da TB no mundo. Essa variação negativa pode ser justificada pelos impactos causados pela pandemia de covid-19 nos serviços e sistemas de saúde [7].

A taxa de incidência de TB (TI_{TB}) no Brasil varia conforme a região, sendo as menores taxas registradas nas últimas décadas nas regiões Centro-Oeste, Sul e Nordeste (21,90, 33,18 e 28,20 casos/100 mil habitantes, respectivamente) [2, 8, 9].

Porém, apesar da região Nordeste (28,20 casos/100 mil habitantes) apresentar uma das menores taxas de registros de (TI_{TB}) no cenário regional, a mesma configura-se entre as regiões Norte (41,5/100 mil habitantes), e Sudeste (32,9/100 mil habitantes) como uma das regiões de maior taxa de (TI_{TB}) nacionalmente [4, 5].

No estado de Alagoas, no período de 2012 a 2021 as (TI_{TB}) não oscilaram de forma significativa, mas apresentaram queda ao longo do período, sendo a taxa mais elevada no ano de 2012 (30,8/100 mil habitantes) e a mais baixa em 2021 (18,4/100 mil habitantes) [7, 8].

Segundo os critérios do Ministério da Saúde, o estado destaca-se por apresentar sete municípios prioritários, que totalizam 60% dos casos de TB [8]. A capital Maceió contribui com 43,3% dos casos no Estado [8].

Assim, o presente estudo tem como objetivo realizar uma análise das medidas de tendência central e dispersão, proporção e incidência de casos de (TB), e a detecção de tendência e mudança abrupta na série temporal de (TB), através dos testes não paramétricos de Mann Kendall (TMK) e Pettitt (TP).

E referendar a hipótese de que a 1ª Região Sanitária do Estado de Alagoas (1ª RSEA) no período de 2001 a 2022, apresenta tendência de morbimortalidade dos casos novos de Tuberculose nos gêneros masculino e feminino.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de um estudo ecológico descritivo e de tendência dos indicadores de morbimortalidade dos casos novos de Tuberculose no recorte de 2001 a 2022 para a (1ª RSEA), que abrange os Municípios de Maceió, Rio Largo, Pilar, Satuba, Santa Luzia do Norte, Coqueiro Seco, Marechal Deodoro, Barra de São Miguel, Paripueira, Barra de Santo Antônio, Messias e Flexeiras.

O estado de Alagoas é o segundo menor da região Nordeste do Brasil com uma área de 27.830,661 km², dividido em 102 municípios com uma população estimada de 3.127,683 milhões de pessoas, o que resulta na maior densidade demográfica do Nordeste (112,38 hab/km²) [17].

No campo social, Alagoas é a unidade federada com menor Índice de Desenvolvimento Humano Municipal do país (IDHM igual a 0,684) [7, 11].

O estudo foi conduzido em duas etapas: A primeira etapa consistiu na análise descritiva das medidas de tendência central e dispersão de casos confirmados notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Alagoas, período: 2001-2022, segundo o Ministério da Saúde/SVSA - Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan Net [12].

Destaca-se que os dados foram oriundos do site DATASUS, pelo seguinte endereço eletrônico: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sina nnet/cnv/tubercal.def>.

A segunda etapa consistiu em verificar possíveis tendências e mudanças abruptas, via testes de Mann Kendall (TMK) e Pettitt (TP), de Proporção de Coinfecção por TB Masculina e Feminina.

2.1. Estatística descritiva

Os dados de notificações dos casos de (TB) foram submetidos a uma análise de medidas de tendência central (média, mediana, desvio padrão, valor máximo, mínimo, coeficiente de variação) e dispersão (Boxplot anuais), através da aplicação do software R versão 4.3.0 [16].

2.2. Proporções e incidência de tuberculose

A proporção de coinfeção (%TB/sexo) e taxa de incidência ($TI_{TB/sexo}$) dos casos de (TB) foram calculadas para cada ano do estudo, através da metodologia desenvolvidas pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde tendo como base o número total de casos novos de TB e o número de casos por sexo. Conforme as equações (1) e (2) a seguir:

$$\%TB_{Sexo} = \frac{n^{\circ} \text{ de casos novos de TB sexo}}{n^{\circ} \text{ total de casos de Tb no ano}} \times 10^2 \quad (1)$$

Posteriormente foram obtidas as taxas de incidência de coinfeção TB/Sexo:

$$TI_{TB/Sexo} = \frac{n^{\circ} \text{ de casos novos de TB sexo}}{n^{\circ} \text{ total de casos de Tb no ano}} \times 10^5 \quad (2)$$

2.3. Teste de Mann-Kendall (TMK)

Para verificar possíveis tendências nas séries temporais de TB foi aplicado do teste de Mann-Kendall (TMK), conforme a metodologia de Mann (1945) e Kendall (1975) [5, 6]. Mais detalhes sobre o (TMK) podem ser vistos em [13].

Todavia, as hipóteses (H_0 e H_1) formuladas no presente trabalho foram:

H_0 : As observações dos casos de tuberculose na 1ª Região Sanitária de Alagoas são independentes e identicamente distribuídas (não há tendência);

H_1 : As observações dos casos de tuberculose na 1ª Região Sanitária de Alagoas não são independentes e identicamente distribuídas (há tendência).

Ou seja, a significância estatística do TMK é definida da seguinte forma:

p. valor $\geq \alpha$ aceita-se H_0 ; p. valor $\leq \alpha$ rejeita-se H_0 .

2.4. Estimador de declive de Sen

O TMK é visto na literatura como um dos mais robustos testes de detecção de tendência em série temporais de dados, porém, não fornece a magnitude das tendências detectadas. Segundo [13] a magnitude (*sen*) pode ser determinada pelo estimador de declive ($Sen = Q_{ij} = \text{mediana}$), Equação (3).

$$sen = mediana = Q_{ij} = \frac{X_j - X_i}{j - i} \text{ com } i < j \quad (3)$$

Em que, X_i e X_j = valores da varável em estudo nos anos i e j .

Valor positivo ou negativo de Q mostram tendência crescente ou decrescente.

2.5. Teste de Pettitt (P)

O teste Pettitt (1979) [15] foi empregado para identificar alterações nos dados de Tuberculose na (1ª RSEA). Todavia, as hipóteses (H_0 e H_1) do (TP) formuladas no presente trabalho foram:

H_0 : Não há mudança brusca da série temporal;

H_1 : Há ponto de mudança na série temporal.

Ou seja, a significância estatística do TP é definida da seguinte forma:

p. valor $\geq \alpha$ aceita-se H_0 ; p. valor $\leq \alpha$ rejeita-se H_0 .

A estatística $U_{t,T}$ do teste, faz uma contagem do número de vezes que um membro da primeira amostra é maior que o membro da segunda, equação (4):

$$U_{tT} = U_{t-1,T} + \sum_{j=1}^T \text{sgn}(X_i - X_j) \quad t=2, \dots, T \quad (4)$$

Em que: $\text{sgn}(x) = 1$ para $x > 0$; $\text{sgn}(x) = 0$ para $x = 0$; $\text{sgn}(x) = -1$ para $x < 0$.

A estatística $U_{t,T}$ é calculada para os valores de $1 < t < T$, e a estatística $k(t)$ do teste de Pettitt definida pela equação (5):

$$k(t) = \text{Max}_{1 \leq t \leq T} |U_{t,T}| \quad (5)$$

Esta estatística localiza o ponto onde houve uma mudança brusca na média de uma série

temporal de (TB), e a sua significância pode ser calculada aproximadamente pela equação:

$$p \equiv 2 \exp\{-6k(t)^2 / (T^3 + T^2)\} \quad (6)$$

O ponto de mudança brusca na série é o t onde ocorre o máximo de k(t). Os valores críticos de K podem ser determinados pela equação (7):

$$K_{crit} = \mp \sqrt{\frac{-\ln(p/2)/(T^3 + T^2)}{6}} \quad (7)$$

3. RESULTADOS

Na (1ª RSEA) foi registrado no período de 2001 a 2022 um total de 14.197 casos novos de TB, segundo o DATASUS para todas as formas clínicas da doença (Tabela 1).

Ressalta-se que 62,41% dos casos foram do gênero masculino (8861 casos) e 37,59% do feminino (5336 casos), com média e desvio padrão ($\bar{x} \pm D_p$) entre (33,56 casos \pm 8,21) e (20,21 casos \pm 5,51) e mediana 33,00 e 20,00, os valores V_{MIN} e V_{MAX} se diferem em ambos os gêneros com valor de 12 e 63 casos masculinos e 6 e 38 casos femininos, a variância apresentou redução expressiva entre os gêneros feminino (30,40 casos) e masculino (67,41 casos), o que indica a presença de grandes oscilações nos casos novos de TB, seguidos pelos altos valores dos coeficientes de variação CV = 24,46% e 27,28%.

Tendência Central	Gêneros		
	Masc	Fem	Total
Número (n)	8,861	5,336	14,197
Média (\bar{x})	33,56	20,21	
Mediana (\bar{x}_d)	33,00	20,00	
Valor Mínimo (V_{MIN})	12,00	6,00	
Valor Máximo (V_{MAN})	63,00	38,00	
Variância (Var)	67,41	30,40	
Desvio Padrão (Dp)	8,21	5,51	
Coef. de Variação(CV)	24,46	27,28	

Tabela 1. Parâmetros estatísticos dos casos novos de Tuberculose no recorte 2001 a 2022 na 1ª Região Sanitária do estado de Alagoas.

A análise exploratória via gráfico Boxplot (Figura 1 (a)), dos casos novos de (TB) no período de 2001 a 2022, revelou uma alta variabilidade com 81,82% e 86,36% dos anos seguidos pelas médias e medianas superiores (> 30 casos) e inferiores (< 30 casos) em 13,64% e 9,09% dos

anos de casos novos de (TB), sendo destaque os anos de 2017 e 2018 com valores máximos de médias e medianas (39,50 e 37,75 casos) e mínimos em 2020 e 2021 com média (26,83 casos) e mediana (27,00 casos) de TB.

Figura 1. Boxplot dos casos de Tuberculose no recorte 2001 a 2022, masculino (a) e feminino (b) na 1ª Região Sanitária do estado de Alagoas.

Em relação aos quantis superiores (Q_1) e inferiores (Q_3) e Amplitude Interquartílica (AIQ), os resultados para o gênero masculino (Figura 1 (a)), indicam que o primeiro quantil (Q_1) variou entre 19,00 a 35,75 casos ano⁻¹ em quanto o terceiro quantil (Q_3) varia entre 31,25 a 48,25 casos ano⁻¹, com destaque os anos de 2003, 2005, 2009, 2012, 2013, 2017 e 2018 para o primeiro quantil Q_1 , seguidos pelo terceiro quantil Q_3 nos anos de 2003, 2004, 2009, 2012, 2017 e 2018.

A AIQ variou entre (AIQ = 4,25 casos ano⁻¹ a 18,75 casos ano⁻¹).

O gênero feminino (Figura 1 (b)), apresenta um comportamento semelhante com relação à alta variabilidade dos casos novos de (TB) na (1ª RSEA), porém, se diferem em relação aos anos com médias e medianas superiores (> 20 casos) em 63,64% dos anos (14 anos) seguidos pelas medianas em 50,00% (11 anos) dos anos, porém, valores de média inferiores (< 20 casos) ocorreram em 36,36% dos anos (8 anos), e medianas inferiores (< 20 casos) em 45,45% (10 anos), sendo destaque os anos de 2011 com valores máximos de média e mediana (24,50 e 24,92 casos) e mínimos em 2021 com média (15,50 casos ano⁻¹) e 2022 com medianas (15,50 casos ano⁻¹).

Os quantis (Q_1 , Q_3) e Amplitude Interquartílica (AIQ), gênero feminino foram observados valores entre ($Q_1 = 13,25$ casos ano⁻¹ a 21,75 casos ano⁻¹) e ($Q_3 = 18,25$ casos ano⁻¹ a 29,25 casos ano⁻¹), em que se destacam os anos de 2006 ($Q_1 = 19,00$ caso ano⁻¹), 2008 ($Q_1 = 19,50$

caso ano⁻¹), 2009 (Q₁ = 19,00 caso ano⁻¹), 2011 (Q₁ = 21,75 caso ano⁻¹), 2012 (Q₁ = 18,75 caso ano⁻¹) e 2018 (Q₁ = 19,75 caso ano⁻¹), seguidos pelos anos de 2003 (Q₃ = 28,25 caso ano⁻¹), 2005 (Q₃ = 28,50 caso ano⁻¹), 2008 (Q₃ = 26,00 caso ano⁻¹) e 2011 (Q₃ = 29,25 caso ano⁻¹). E a AIQ entre (AIQ = 2,75 casos ano⁻¹ a 12,50 casos ano⁻¹), mostrando-se bem inferiores aos casos de (TB) gênero masculinos, apresentou maior predomínio da doença devido a hábitos não saudáveis de vida (tabagismo e maior consumo de bebidas alcoólicas) [14], isso pode ser justificado segundo diversos pesquisadores [38, 39, 40] pelo fato das mulheres procurarem com maior frequência os serviços de saúde.

Todavia, uma baixa frequência de valores atípicos (outlier) de casos de (TB) foi observada nos gêneros masculino ou feminino (Figura 1 (a, b)).

Em relação à taxa de incidência de (TB) gêneros masculino ou feminino na (1ª RSEA) (Figura 2 (a, b)), apresentam uma taxa média de 39,29 e 23,66 casos para cada 10⁻⁵ habitantes, em destaque os anos com valores superiores a média dos casos masculino (> 39,29), 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 e 2018, e feminino (> 23,66) 2001 a 2006, e 2008 a 2014 e 2018. Porém, as máximas (44,22) e mínimas (31,41) taxas de incidência de TB gênero masculino ocorrem nos anos de 2018 e 2020, se mostrando superiores às femininas, que apresentam valores máximos e mínimos de 29,17 e 18,15 casos de TB para cada 10⁻⁵ habitantes, quanto às proporções de coinfeções (%) de TB nos gêneros masculina ou feminina, não foi observadas variações significativas Figura 3 (a), (b), com máximos e mínimos de 5,11% e 3,63% (masculino) nos anos de 2018 e 2020, e 5,60% e 3,49 (feminino) em 2011 e 2021.

Porém, as proporções de coinfeções (%) de TB que levam a óbito, (Figura 2 (a, b)), indicam grandes oscilações no período de 2001 a 2022, em que a proporcionalidade por casos de (TB) por óbito, apresenta alta taxa de letalidade (mortalidade) para o gênero feminino em relação ao masculino, com valores de 6,45% (2008), 9,03% (2009), 10,32% (2011), 6,45% (2016), 6,45% (2018) e 9,68 (2020) para o gênero feminino e 7,62 (2007), 9,47 (2009), 7,85 (2017) e 7,16 (2018) para o masculino.

Figura 2. Taxa de Incidência e Proporção dos Casos de Tuberculose no recorte 2001 a 2022, Masculino (a) e Feminino (b) na 1ª Região Sanitária do estado de Alagoas.

Nas figuras 3 e 4 (a) (b), são mostrados os resultados referentes às análises estatísticas da tendência pelo TMK e detecção dos anos de mudança abrupta pelo Teste (TP) da Proporção de Coinfecção por TB masculina e feminina. De um modo geral, o teste MK mostrou a existência de grandes oscilações na Proporção de Coinfecção por TB masculina e feminina, seguidas por uma tendência de reduções não significativa na magnitude de Proporção de Coinfecção por TB masculina ou feminina, pelo método de Sen (-0,021 e -0,0445 PC por TB Masculino ou Feminino por 10⁻⁵ habitantes). De forma geral a Proporção de Coinfecção por (TB) apresentaram uma alta acurácia do modelo linear para o gênero feminino, com coeficientes de determinação R² de 0,40%, porém, uma baixa acurácia do modelo linear é observada no gênero masculino com R² de 0,12.

Os resultados obtidos pelo teste Pettitt (Figuras 3 e 4) mostraram a ocorrência de mudanças abruptas significativas, a 5% de

probabilidade. Os anos de 2018 e 2014 foram caracterizados por mudanças abruptas significativas na Proporção de Coinfecção por TB masculina e feminina, sendo que a diferença entre as médias dos períodos anterior e após os anos citados mostraram um aumento na Proporção de Coinfecção por TB feminina (0,70) e uma redução na masculina (0,62).

Figura 3. Tendência dos casos de Tuberculose no recorte 2001 a 2022, Masculino na 1ª Região Sanitária do estado de Alagoas.

Figura 4. Tendência dos casos de Tuberculose no recorte 2001 a 2022, Feminino na 1ª Região Sanitária do estado de Alagoas.

4. DISCUSSÃO

Nos últimos anos, grandes avanços foram conquistados no enfrentamento a (TB), com o desenvolvimento de novas metodologias de diagnósticos da tuberculose. Mas a doença continua sendo uma das que mais morte provoca no mundo. Na década de 1980 o combate à tuberculose torna-se mais difícil com a chegada da *Human Immunodeficiency Virus* (HIV, em que as altas de taxas de coinfecção pelo HIV e o bacilo da tuberculose, tornaram-se um dos grandes desafios que impedem a redução da incidência de ambas as infecções). No Brasil os anos de 2001 e 2014 segundo [3, 4, 11] apresentaram redução na incidência de tuberculose de 42,7 a cada 100 mil habitantes para 34,2 a cada 100 mil habitantes, devido ao avanço na Estratégia de Saúde da Família e pelo Tratamento Diretamente Observado (TOD), mas ainda persiste como um

dos grandes problemas de saúde pública [15, 18]. Porém, nos anos de 2007 e 2016 foi registrado um aumento e posterior redução na taxa de incidência de infecção por tuberculose, a doença passou de 37,9 a cada 100 mil habitantes para 32,4/100 mil habitantes, uma variação não significativa de 1,7%.

Embora a TB seja uma doença curável, somente em 2016 mais de 10,4 milhões de pessoas foram acometidos pela TB, e mais de 1,3 milhão faleceu em decorrência da TB no Mundo.

Todavia, os estudos de [15], mostram que no período de 2007 a 2016, em Alagoas foram diagnosticados e notificados 13,130 casos novos de TB, com uma média de 1,313 casos anos⁻¹ e uma taxa de incidência de 33,4 a cada 100 mil habitantes, a maior taxa foi em 2018 com 26,7/100 mil habitantes, e a menor em 2015 com 22,3/100 mil habitantes com redução significativa de -2,97%.

Entre os estados Nordestinos Alagoas configurou-se na 8ª posição em relação à taxa de incidência de TB em 2016, e a maior taxa de incidência foi registrada no estado de Pernambuco (45,0 a cada 100 mil habitantes), e a menor no Piauí (18,5 a cada 100 mil habitantes), o que sugere devido à proximidade de Alagoas com Pernambuco um aumento da taxa de incidência de TB no Estado [15, 18].

No período de 2018 a 2022 Alagoas registou 5985 casos novos de TB, onde (3923 casos novos) foram do gênero masculino (65,55%), em relação ao gênero feminino com registro de 2062 casos novos (34,45%), aproximadamente 1,29% do total nacional [4, 14]. Onde segundo os autores o gênero masculino prevalece com aproximadamente 2/3 dos casos diagnosticados, os autores informam que não foram encontrados dados que respaldam essa diferença entre os gêneros, porém, tal fato pode está ligado ao modo de vida, a questão biológica, e a falta de cuidados básicos de saúde do gênero masculino, em relação ao gênero feminino que procura os órgãos de saúde mais frequentemente.

O que justifica os resultados encontrados no presente trabalho, onde foi registrado no período de 2001 a 2022 um total de 14.197 casos novos de TB, segundo o DATASUS para todas as formas clínicas [12].

5. CONCLUSÕES

Assim, concluímos que para a 1ª Região Sanitária do Estado de Alagoas, o teste de Mann-Kendall - (TMK) identificou possíveis tendências de aumento ou redução de morbimortalidade dos casos novos de Tuberculose, o teste de Pettitt registrou mudanças abruptas na Proporção de Coinfecção por TB nos gêneros masculino e feminino.

A hipótese alternativa H_1 , foi confirmada pelo TMK.

6. REFERÊNCIAS

[1] Mendes, M. S.; Oliveira, A. L. S.; Pimentel, L. M. L. M.; Figueiredo, T. M. R. M.; Schindler, H. C. Análise Espacial da Tuberculose em Menores de 15 anos de Idade e Risco Socioeconômico: Um Estudo Ecológico na Paraíba, 2007-2016. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*, v. 30, pp. 1-9, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1679-49742021000300006>

[2] Cavalcante, E. F. O. & Silva, D. M. G. V. Perfil de pessoas acometidas por tuberculose, *Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste*, 14(4), pp.720-729, 2013.

[3] Reis, D. C.; Almeida, T. A. C.; Quites, H. F. O. & Sampaio, M. M. Perfil epidemiológico da tuberculose no município de Belo Horizonte (MG), no período de 2002 a 2008. *Revista Brasileira de Epidemiologia*, v. 16, n.3, pp.592-602, 2013. DOI: <http://doi.org/10.1590/S1415-790X20130003 00004>

[4] NILO, M. C. B. G. Análise de Rede Social como Estratégia para Avaliação de Programas de Saúde para o Controle da Tuberculose. *Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, V. 29, n. 2, pp. 237-247, 2018. DOI: <https://doi.org/10.5565/rev/redes.789>

[5] Kendall, M.G. Rank correlation Methods. 4.ed. *Londres: Charles Griffin*, 1975.

[6] Mann, HB. Nonparametric tests against trend, *Econometrica*, v. 13, n. 3, pp. 245-59, 1945. DOI: <http://dx.doi.org/10.2307/1907187>

[7] WORLD HEALTH ORGANIZATION OMS. Global tuberculosis report 2021. Geneva: WHO, 2021. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240037021>. Acesso em: 10 fev. 2022.

[8] AZ, Isabela Freitas. Distribuição espaço-temporal da incidência de tuberculose em indígenas e não indígenas no Brasil no período de 2012 a 2021. 2022. 89 f. **Monografia** (Graduação em Saúde Coletiva) – Instituto de Estudos em Saúde Coletiva, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022.

[9] Cavalin, R. F.; Pellini, A. C. G. ; Lemos, R. R. G. ; Sato, A. P. S. Coinfecção TB-HIV: distribuição espacial e temporal na maior metrópole brasileira, *Revista de Saúde Pública (Online)*, v. 54, pp. 112, 2020. DOI: <https://doi.org/10.11606/s1518-8787.2020054002108>

[10] Lima, M. E. M. T.; Calheiros, K. S. M. P.; Lopes, L. M. S.; Araújo, E. B. T. De; Melo , V. C. De A.; Calheiros, K. S. M. P.; Lopes, I. M. S.; Sampaio, M. F. C. M. Perfil epidemiológico dos casos de tuberculose no município de Maceió, nos anos de 2018 a 2022, *Brazilian Journal of Health Review*, [S. l.], v. 7, n. 2, pp. e67826, 2024. DOI: [10.34119/bjhrv7n2-042](https://doi.org/10.34119/bjhrv7n2-042).

[11] Sousa, S. B., Vieira, M. E. S., da Luz, G. A., Gomes, L. H. A., & Pol-Fachin, L. (2023). Perfil e prevalência da Tuberculose no estado de Alagoas no período de 2018 a 2022. *Brazilian Journal of Development*, v.9, n.7, pp. 22004–22011. DOI: <https://doi.org/10.34117/bjdv9n7-059>

[12] Ministério da Saúde - DATASUS, 2024. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sina nnet/cnv/tubercal.def>. Acesso em: 20 mar de 2024.

[13] Back, J. Á. Aplicação de análise estatística para identificação de tendências climáticas. *Pesquisa Agropecuária Brasileira*. Brasília, v.36, n.5, pp. 717-726, 2001. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0100-204X2001000500001>

[14] Santos Junior, C. J. ; Matos, T. J. R.; Soares, V. L. Análise temporal dos casos de coinfecção tuberculose-HIV na população de um estado do nordeste do Brasil. *Revista de Epidemiologia e Controle de Infecção*, v. 9, p. 01-08, 2019.

[15] Pettitt, A.N. A non-parametric approach to the change-point problem, *Applied Statistics*, v. 28, n. 2, pp. 126-135, 1979. DOI: <https://doi.org/10.2307/2346729>

[16] R Core Team (2023). *_R: A Language and Environment for Statistical Computing_*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. <<https://www.R-project.org/>>.

[17] Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 2024. IBGE, Rio de Janeiro. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/al/maceio.html>. Acesso em 28 de mar. de 2024.